

QORAQALPOQ XALQINING SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QO'LLANGAN AN'ANAVIY GIDROTEKNIK USULLARI VA ULARNING EKOLOGIK AHAMIYATI

Abseterova Uldayxan Karamatdinovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20274240>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qoraqalpoq xalqining tarixiy yashash hududida yuzaga kelgan suv tanqisligi sharoitida qo'llagan an'anaviy usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot Amudaryo deltasi va Orol dengizi atrofi hududlarida shakllangan turmush tarzini o'rganishga qaratilgan. Maqolada tarixiy manbalar, etnografik tadqiqotlar va ilmiy adabiyotlar asosida suvdan foydalanish, quduqlar qazish, sug'orish tizimlari, chorvachilik va yarim ko'chmanchi hayot tarzining suv tanqisligi bilan bog'liq jihatlari tahlil qilinadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, qoraqalpoq xalqi qurg'oqchilik sharoitiga moslashgan barqaror turmush strategiyalarini shakllantirgan. Tadqiqot natijalari mintaqada ekologik muammolarni hal qilishda an'anaviy tajribalardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Orol dengizi, suv tanqisligi, an'anaviy ekologik bilim, sug'orish tizimi, etnografiya.

Аннотация. В данной статье анализируются традиционные методы, применявшиеся каракалпакским народом в условиях дефицита воды, возникшего на территории исторического проживания. Исследование направлено на изучение образа жизни, сформировавшегося на территориях дельты Амударьи и Приаралья. В статье на основе исторических источников, этнографических исследований и научной литературы анализируются аспекты водопользования, бурения колодцев, оросительных систем, животноводства и полукочевого образа жизни, связанные с дефицитом воды. Результаты показывают, что каракалпакский народ сформировал устойчивые жизненные стратегии, адаптированные к условиям засухи. Результаты исследования демонстрируют возможности использования традиционного опыта в решении экологических проблем региона.

Ключевые слова: Аральское море, дефицит воды, традиционные экологические знания, оросительная система, этнография.

Abstract. This article analyzes the traditional methods used by the Karakalpak people in the context of water scarcity that arose in the historical settlement area. The study aims to study the lifestyle that formed in the territories of the Amu Darya delta and the Aral Sea region. The article analyzes aspects of water use, well drilling, irrigation systems, livestock breeding, and semi-nomadic lifestyles related to water scarcity based on historical sources, ethnographic research, and scientific literature. The results show that the Karakalpak people have formed sustainable life strategies adapted to drought conditions. The research findings demonstrate the potential for utilizing traditional experience in addressing the region's environmental issues.

Key words: Aral Sea, water scarcity, traditional ecological knowledge, irrigation system, ethnography.

Orol dengizi havzasidagi ekologik o'zgarishlar va suv resurslarining kamayishi Markaziy Osiyo xalqlari uchun har doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ayniqsa, Amudaryoning quyi oqimida joylashgan Qoraqalpog'iston hududida qurg'oqchilik yillarida aholi o'ziga xos omon qolish strategiyalarini ishlab chiqqan. Ushbu usullar nafaqat muhandislik yechimlari, balki o'ziga xos ijtimoiy-madaniy institutlar majmuasidir.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi qoraqalpoqlarning suv tanqisligi sharoitida shakllangan an'anaviy gidrotexnik usullarini o'rganish va ularning ekologik ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

Insoniyat jamiyatida suv doimo hayot manbai, muhim tabiiy va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish manbai sifatida qadrlanib kelgan. Yangi madaniyatlar an'anaviy ravishda daryolar bo'yida shakllangan. Tarixdan ma'lumki, Qoraqalpog'iston mintaqasida sug'oriladigan dehqonchilik madaniyati aholisi qadimdan asosan, Amudaryo va Orol dengizi atrofida yashab, dehqonchilik, chorvachilik va baliqchilik bilan shug'ullangan. Bu mintaqada iqlim quruq, yoz issiq, yog'ingarchilik kam, suv esa asosiy manba hisoblanadi. Amudaryo oqimining o'zgaruvchanligi va ko'p marotaba yuz bergan qurg'oqchilik yillari qoraqalpoqlarni suv bilan bog'liq o'ziga xos madaniyatni shakllantirishga majbur etgan.

Etnografik ma'lumotlarga ko'ra, qoraqalpoqlarning suvdan foydalanish usullari nafaqat xo'jalik faoliyati, balki ijtimoiy munosabatlar, e'tiqod va marosimlarda ham o'z aksini topgan. Shu sababli ularning suvga oid qadriyatlari xalqning ekologik ongini ifoda etadi.

Etnograf A.Ashirov ta'kidlaganidek, eng ulug' ne'mat bo'lgan suv haqidagi qadimiy tasavvurlardan birida: “Suv – yerning qoni va hayotiy quvvat manbai. U yumshoq va toza, inson kirlarini yuvadi – bu suvning odamiyligi. Idish to'lsa, ortiqcha suv sig'maydi – bu adolat, qanoat. Suv doim harakatda, faqat tekislikda to'xtaydi – bu halollik. Odamlar ko'tarilishga intilsalar, suv esa pastga shoshadi – bu kamtarlik” [1;62].

Haqiqatdan ham insoniyat tarixidan ma'lumki, suv turli tarixiy davrlarda odamlar uchun nafaqat ichimlik manbai, balki ularning xo'jalik yuritish madaniyati, kundalik hayot tarzi, diniy va dunyoviy qarashlarining asosi bo'lganligini ko'rish mumkin. Qolaversa, turli xalqlarda suv bilan bog'liq iloh, kult va urf-odatlar mavjud bo'lgan.

Rus dinchunos olimi G.P.Snesarev ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda muqaddas suv tushunchasi hatto ilk bor ilohiylashtirilgan yer (Ona zamin) g'oyasini ham ikkinchi darajaga tushirib qo'ygan. Aynan suv bilan bog'liq e'tiqodiy qarashlar asosida hosildorlik kulti ham namayon bo'ladi [2;193].

XX asr boshlarida qoraqalpoqlarda suv mo'l bo'lishi uchun anhorga suv ochilganda avval suv taqsimlovchi mirobni ezgu niyatda, ataylab kanalga tashlab yuborganlar. Mirob suvdan omon chiqqanidan so'ng jonliq, odatda, ho'kizni so'yib, qonini ariqqa oqizganlar, go'shtini yo jamoa bo'lib iste'mol qilingan yoki odamlarga taqsimlab berilgan. Bu an'ana – *qon soshich* (*жертвоприношения вода*) deb atalib, suvga qurbonlik qilish marosimini anglatadi [3;187]. Suvga nisbatan ijtimoiy va diniy e'tiqodlar mavjud bo'lgan. Masalan, suvni to'kish, ifloslash yoki befoyda sarflash gunoh hisoblangan. Ayrim joylarda bahor kelganda “Suv chiqarish”, daryoga ho'kiz [4;250], tuya so'yib qurbonlik qilib, suv so'rash marosimlari o'tkazilgan, – bu suvning mo'l bo'lishini tilash ramzi bo'lgan.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qoraqalpoqlar suv tanqisligi sharoitida bir qator an'anaviy gidrotexnik usullarni qo'llagan. Quduq qazish an'anasi – suv yetishmaydigan hududlarda quduqlar asosiy suv manbalaridan biri bo'lgan. Quduqlar chorva, ichimlik suvi va ba'zi hollarda sug'orish uchun ishlatilgan.

Sug'orish tizimlari – dehqonchilik bilan shug'ullangan hududlarda kichik kanallar va ariqlar orqali suv yetkazilgan. Bu kanallar asosan Amudaryodan chiqarilgan. Sug'orish tizimi ko'pincha jamoaviy boshqarilgan. Suvdan foydalanish navbat asosida amalga oshirilgan.

Moslashgan dehqonchilik – qoraqalpoqlar suvni kam talab qiladigan ekinlarni yetishtirishga harakat qilganlar. Ular asosan tariq, jo'xori va ayrim sabzavot ekinlarini ekishgan.

Chorvachilikning rivojlanishi – qurg'oqchilik sharoitida chorvachilik muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa qo'y va tuya kabi hayvonlar suv tanqisligiga nisbatan chidamli bo'lgani sababli keng tarqalgan.

Ushbu usullar natijasida quyidagicha tahlil qilindi:

Suvni tejash va taqsimlash tizimi. Qoraqalpoqlar orasida suv adolatli taqsimlanishi eng muhim masala bo'lgan. Har bir qishloqda mirab – suv taqsimoti uchun javobgar shaxs bo'lgan [5;268]. Sug'orish navbat asosida amalga oshirilgan, bu esa suv talashishning oldini olgan. Ariqlar va kanallar jamoaviy tarzda tozalanib, har bir xo'jalik bu ishda qatnashgan.

Suvni yig'ish va saqlash madaniyati. Qoraqalpoqlar suvni to'plash uchun tabiiy va sun'iy manbalardan foydalangan. Quduqlar – qumli hududlarda sayoz quduqlar qazilib, ichimlik suvi saqlangan. Ko'l va hovuzlar – yomg'ir va daryo suvlarini to'plash uchun hovuzlar qurgan. Sug'orilgan yerlardan chiqqan suv qayta foydalanilgan yoki boshqa maydonlarga yo'naltirilgan.

Qurg'oqchilik sharoitiga mos ekinlar ekish. Qoraqalpoqlar dehqonchiligi iqlimga moslashgan bo'lib, kam suv talab qiluvchi ekinlar (arpa, bug'doy, beda) ekilgan. Sho'r va quruq yerlarda saksovul, qandim kabi o'simliklar ekilib, chorvaga yem bo'lgan.

Qoraqalpoqlarning suv bilan bog'liq an'anaviy tajribalari ularning ijtimoiy tizimi, dunyoqarashi va xo'jalik faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Etnografik tahlil shuni ko'rsatadiki, bu xalq suvni faqat tabiiy resurs sifatida emas, balki hayot manbai sifatida qabul qilgan. Ularning tajribasi ekologik barqarorlikni saqlashda muhim o'ringa ega. Bugungi suv tanqisligi sharoitida bu qadimiy bilim va odatlar, ya'ni jamoaviy suv boshqaruvi, navbat bilan sug'orish, suvni qayta ishlatish – zamonaviy ekologik siyosatda ham foydali bo'lishi mumkin.

Ekologik tanazzul sharoitida davlatimizda yuz bergan qurg'oqchilik qishloq xo'jaligida yaroqli yerlarning kamayishiga va yaroqsiz yerlarning paydo bo'lishiga olib keldi. Qurg'oqchilik oqibatida kundalik hayoti va xo'jalik mashg'ulotlari, xususan, dehqonchilikda tomorqada unumli yerlarni sug'orishda ko'plab muammolarga duch kelindi. Ana shunday ekologik sharoitda mahalliy aholi tomorqa yerlarida yer osti suvlaridan foydalanishni amalga oshirdi, yerni sug'orishda bosma kranlardan foydalandi va hozirgi kunda ham foydalanmoqda.

Yer osti suvlaridan foydalanishda qo'l kranlardan foydalanish, ayniqsa, qurg'oqchilik yillarida bosma kranlardan foydalanish avj oldi. To'rtkul tumanida yashovchi informator Kazakov Mo'min quyidagicha ma'lumot berdi: *To'rtkul tumanidagi qishlog'imga bosma kran 1968-yili qurildi. Bu kranlardan hozirgacha foydalanmoqdamiz* [6]. Shimoliy tumanlardan bo'lgan Chimboy tumanida yashovchi informator Xojamurat Dawletbaev quyidagicha yod etadi: *2000-yillardagi qurg'oqchilik boshlangan vaqtlarda tumanimizga Avstriyadan suv xo'jaligi mutaxassislari kelib, yer osti suvlarini chiqaruvchi uskunalar bilan suv chiqaruvchi kranlar qurgan. Har bir xo'jalik ichimlik suvlarini shu quduqdan qo'l nasosli quduqlari bilan suv chiqargan. Xalq orasida bunday kranlarni “bosma kran” deb nomlaydi* [7].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, qoraqalpoqlar suv tanqisligi sharoitida yashash uchun bir qator samarali usullarni ishlab chiqqan.

Asosiy xulosalar quyidagilardan iborat:

- quduqlar qazish orqali suv manbalarini yaratish;
- kichik sug'orish tizimlaridan foydalanish;

- suvni kam talab qiladigan ekinlarni yetishtirish;
- chorvachilikni rivojlantirish.

Bu tajribalar mintaqadagi zamonaviy ekologik muammolarni hal qilishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Demak, qoraqalpoqlar asrlar davomida suv tanqisligi sharoitida yashab kelgan xalq sifatida, o'zining madaniy moslashuv mexanizmini yaratgan. Ularning suvni tejash, saqlash va ijtimoiy boshqarish tajribasi sifatida tarixiy ahamiyatga ega. Bu zamonaviy ekologik boshqaruvda qo'llanilishi mumkin. Etnografik tahlil bu tajribalarni qayta o'rganish va mahalliy ekologik siyosatga integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аширов А. Ўзбек маданиятида сув. – Тошкент: Академнашр, 2020.
2. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва: Наука, 1969.
3. Жданко Т.А. Этнография каракалпаков XIX – начало XX века (материалы и исследования). – Ташкент: Фан, 1980.
4. Ғуломов Я. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон ССР фанлар академияси нашриёти, 1959.
5. Қарақалпақстан тарийхи. I том. Нөкис: Қарақалпақстан, 1975.
6. Avtorning dala yozuvlari. №9. – 2025. Qoraqalpog'iston Respublikasi, To'rtko'l tumani, Cho'raxon OFY. Informator: Kazakov M. 1952 y.
7. Avtorning dala yozuvlari. №2. – 2023. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, Jan'abazar OFY. Informator: Hojamuratov D. 1954 y.